

***Colydium noblecourti* PARMAN, ECKELT & SCHUH, 2024 (Coleoptera: Zopheridae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799923>

RAFAŁ RUTA¹ ,
ADAM KWIATKOWSKI⁴

¹ Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: rafal.ruta@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-8515-2385

² Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa; Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, Polska, e-mail: dawid.marczak@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6282-1432

³ ul. Ks. Roberta Bilitewskiego 3/25, 10-693 Olsztyn, Polska; e-mail: radzio.fm@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7999-0016

⁴ Horodnianka 1, 16-020 Czarna Białostocka, Polska; e-mail: akfiatek1@wp.pl, ORCID: 0000-0002-0556-6113

ABSTRACT. *Colydium noblecourti* PARMAN, ECKELT & SCHUH, 2024 (Coleoptera: Zopheridae) – new beetle species for the fauna of Poland.

Colydium noblecourti is recorded from Poland for the first time. Notes on other species of *Colydium* occurring in Poland are provided and some published records are corrected. All data on the occurrence of *C. elongatum* in Poland need to be verified.

KEY WORDS: Tenebrionoidea, new records, distribution, saproxylic beetles, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Colydium* FABRICIUS, 1792 (Coleoptera: Tenebrionoidea: Zopheridae) jest reprezentowany na świecie przez 33 gatunki (WĘGRZYNOWICZ 1999, PARMAN *et al.* 2024), z czego w Palearktyce występują trzy z nich: *Colydium elongatum* FABRICIUS, 1787, *Colydium filiforme* FABRICIUS, 1792 oraz niedawno opisane *Colydium noblecourti* PARMAN, ECKELT & SCHUH, 2024. W Polsce dotychczas stwierdzono jedynie *Colydium elongatum* i *C. filiforme* (KUBISZ *et al.* 2015). Nowo opisany gatunek *Colydium noblecourti* został dotychczas wykazany z Austrii, Andory, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Iranu, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Turcji i Włoch (PARMAN *et al.* 2024).

Chrząszcze z rodzaju *Colydium* związane są z drzewami różnych gatunków, zarówno liściastymi, jak i iglastymi, na których żerują chrząszcze drewnożerne, np. Scolytinae, Bostrychidae, Eucnemidae, Lymexylidae (BURAKOWSKI & ŚLIPIŃSKI 1986, BURAKOWSKI *et al.* 1986). Najczęściej są to żywe drzewa z martwicami bądź drzewa zamierające. *Colydium* spp. to fakultatywne drapieżniki żywiące się również grzybami i rozłożoną materią organiczną (WĘGRZYNOWICZ 1999, ŚLIPIŃSKI & LAWRENCE 2010).

Przegląd okazów ze zbiorów autorów pozwolił wykazać występowanie w Polsce wszystkich trzech europejskich przedstawicieli rodzaju.

MATERIAŁ I METODY

Materiał dowodowy znajduje się w zbiorach autorów (Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław; Kampinoski Park Narodowy, Izabelin; kolekcje prywatne). Fotografie wykonano aparatami Nikon D5100 i Nikon FTZ II zamontowanymi odpowiednio na binokularze Nikon SMZ1500 i mikroskopie Nikon Eclipse Ni.

W pracy zastosowano skróty: AK – Adam Kwiatkowski, coll. – kolekcja, DM – Dawid Marczak, oddz. – oddział leśny, OOS – obszar ochrony ścisłej, PN – Park Narodowy, rez. – rezerwat przyrody, RM – Radosław Mroczyński, RR – Rafał Ruta, rz. – rzeka.

WYNIKI

Colyidium noblecourtii PARMAIN, ECKELT & SCHUCH, 2024

Pojezierze Pomorskie: rez. Kuźnik [UTM: XU19], oddz. 193, 24.03.1999, 1 ex., leg. RR; 26.02.2000, 1 ex., leg. RR; oddz. 192i, 26.02.2000, 1 ex., pod korą sosny zwyczajnej, leg. RR; oddz. 192h, 20.03.1999, 1 ex., leg. RR.

Pojezierze Mazurskie: Nerwik, leśnictwo Nerwik [DE85], 12.04.2004, 1 ex., pod korą martwego dębu, leg. DM.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Piła-Staszycy vic. [XU18], 27.12.1997, 1 ex., leg. RR; Piła-Kalina [XU18], polana ze składem drewna, 4.05.2001, 1 ex., leg. RR; rez. Zielona Góra ad Osiek, [XU58], pułapka IBL-2, 25.04.2015, 1 ex., leg. RR.

Nizina Mazowiecka: Kampinoski PN, OOS Czerwińskie Góry II [DC59], 1-31.05.2019, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej w siedlisku *Peucedano-Pinetum*, leg. RM, DM; Kampinoski PN, OOS Granica [DC69], 1-30.04.2018, 6 exx., 1-31.05.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej w siedlisku *Peucedano-Pinetum*, leg. RM, DM; Kampinoski PN, Zaborówek [DC79], leśnictwo Różin, oddz. 258, 1-30.04.2019, 13 exx., 1-31.05.2019, 17 exx., 1-30.04.2020, 1 ex., 1-31.05.2020, 4 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym w siedlisku *Quercu roboris-Pinetum*, leg. RM, DM; Kampinoski PN, Ławska Góra [DC79], leśnictwo Wiersze, oddz. 232, 1-31.05.2018, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej w siedlisku *Peucedano-Pinetum*, leg. RM, DM; Kampinoski PN, Grabina [DC79], leśnictwo Grabina, oddz. 74, 1-30.04.2019, 6 exx., 1-31.05.2019, 3 exx., 1-31.05.2020, 2 exx., w pułapkę przegrodową IBL-5 na sośnie zwyczajnej w siedlisku *Peucedano-Pinetum*, leg. RM, DM.

Podlasie: Horodnianka [FE50], 3.06.2021, 1 ex., pod korą zmarłego jesionu, leg. AK; Nadleśnictwo Czarna Białostocka, leśnictwo Sławno [FE53], oddz. 42, 1-31.05.2022, 3 exx., leg. AK.

Roztocze: Roztoczański PN, OOS Czerkies (FB40), 23.09.1987, 1 ex., leg. L. Borowiec, D. Iwan, coll. RR.

Według PARMAIN *et al.* (2024) *Colyidium noblecourtii* przejawia preferencję w kierunku drzew iglastych – sosen *Pinus* spp., jodeł *Abies alba* MILLER i świerków

Picea abies (L.) H. KARSTEN, choć był też znajdowany na drzewach liściastych, jak buk *Fagus sylvatica* L. i grab *Carpinus betulus* L. (PARMAIN *et al.* 2024). Potwierdzają to powyższe stwierdzenia, choć należy również zauważyć, iż bardzo dużą liczbę osobników (35 exx.) odłowiono w Kampinoskim PN na dębie bezszypułkowym *Quercus robur* L.

Gatunek nowy dla fauny Polski. Dane o występowaniu *C. elongatum* w rezerwacie przyrody Kuźnik (RUTA & MELKE 2002), na obszarze OOS Sieraków i OOS Kaliszki w Kampinoskim PN (MARCZAK & MASIARZ 2016) oraz w rezerwach Budzisk i Jesionowe Góry (MARCZAK *et al.* 2023) odnoszą się do *C. noblecourti*. Obecne stwierdzenia gatunku w Polsce przedstawiono na Ryc. 1.

Ryc. 1. Stwierdzenia *Colydium noblecourti* PARMAN, ECKELT & SCHUH, 2024 w Polsce, mapa wygenerowana niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. Occurrence of *Colydium noblecourti* PARMAN, ECKELT & SCHUH, 2024 in Poland, map generated by noncommercial program MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2024).

Colydium elongatum (FABRICIUS, 1787)

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zawisze [WT27], aleja dębowa, 2015 (dokładna data nieznaną), 1 ex., leg. RR; Skoroszów vic. [XT50], buczyna, oddz. 205-207, 7.07.2022, 1 ex., leg. RR; Milicz [XT51], 26.06.2010, 1 ex., leg. RR.

Nizina Mazowiecka: Kampinoski PN, Zaborówek [DC79], leśnictwo Rózin, oddz. 258, 1-31.05.2019, 1 ex., 1-30.06.2019, 4 exx., 1-30.04.2020, 1 ex., 1-31.05.2020, 1 ex., w pułapkę przegrodową IBL-5 na dębie szypułkowym w siedlisku *Quercus roboris-Pinetum*, leg. RM, DM.

Dolny Śląsk: Wrocław-Wojnów, Las Strachociński [XS56], 2009 (dokładna data nieznaną), 1 ex., leg. RR, 06.1990, 1 ex., leg. L. Borowiec, coll. RR; Stobrawa vic. [XS83], ujście rz. Stobrawy, 20.05.2012, 2 exx., leg. RR.

Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie [XS38], las Grzybek, pod korą starej sosny *Pinus sylvestris* L., 21.02.2021, 1 ex., leg. RR.

Colydium elongatum preferuje drzewa liściaste: dęby *Quercus* spp., buki *Fagus sylvatica* i orzechy *Juglans regia* L., choć na południu Europy był znajdowany także na jodłach *Abies* spp. (PARMAIN *et al.* 2024). W świetle tych danych interesująca jest obserwacja występowania *C. elongatum* na sośnie w Obornikach Śląskich.

Colydium filiforme FABRICIUS, 1792

Pojezierze Pomorskie: Kujan vic. [XV41], oddz. 117, 27.06.1999, 1 ex. na martwicy bocznej dębu, leg. RR.

Pojezierze Mazurskie: Nerwik, leśnictwo Nerwik [DE85], 12.04.2004, 3 exx., pod korą martwego dębu, leg. DM.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gryżyna [WT18], aleja dębowa, 14.06.2015, 2 exx., leg. RR; Rogalin [XT38], pod korą dębu, 4.04.2004, 1 ex., leg. RR; Ruda Milicka [XT61], 17-27.07.1991, 7 exx., leg. L. Borowiec, coll. RR; Piła vic., brzeg jez. Piaszczyńskiego [XU18], 30.08.1999, 1 ex., leg. RR.

Podlasie: Nadleśnictwo Czarna Białostocka, Leśnictwo Sławno [FE53], oddz. 42, 1-31.05.2022, 1 ex., leg. AK.

Puszcza Białowieża: Białowieża vic., Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera [FD84], 15-27.06.1991, 1 ex., leg. L. Borowiec, coll. RR; Gródki vic. ad Białowieża [FD94], 20.07.2000, 1 ex. na martwicy bocznej dębu, leg. RR; Białowieżski PN [FD94], 15-27.06.1991, 1 ex., leg. L. Borowiec, coll. RR.

Dolny Śląsk: Lubiąż vic. [XS08], 51.273, 16.450, 21.05.2017, 1 ex., leg. RR; Wrocław-Leśnica [XS36], park, 9.05.2010, 1 ex., leg. RR; Wrocław-Świniary [XS37], 27.04.1991, 1 ex., leg. L. Borowiec, coll. RR; Wrocław-Wojnów [XS56], 6.03.1992, 1 ex., leg. L. Borowiec, coll. RR.

Wzgórza Trzebnickie: Pększyn vic. [XS39], 5.06.2014, 1 ex., leg. RR.

Colydium filiforme to gatunek preferujący dęby, zwłaszcza o dużej średnicy pnia, choć we Francji był on obserwowany także na bukach (BOUGET *et al.* 2019, PARMAIN

et al. 2024). *Colydium filiforme* uznano za relikw lasów pierwotnych w Europie Środkowej (ECKELT et al. 2018), co nie znajduje potwierdzenia w danych z terenu Polski – gatunek ten występuje też w lasach o zaburzonej ciągłości oraz w zadrzewieniach antropogenicznych.

Ryc. 2. *Colydium* spp., głowa i przedplecze: A – *C. noblecourti*, B – *C. elognatum*, C – *C. filiforme* (fot. R. Ruta).

Fig. 2. *Colydium* spp., head and pronotum: A – *C. noblecourti*, B – *C. elognatum*, C – *C. filiforme* (photos R. Ruta).

PODSUMOWANIE

Publikowane informacje o występowaniu w Polsce chrząszczy z rodzaju *Colydium* wskazują na słabe rozpoznanie zarówno ich rozmieszczenia w Polsce, jak i preferencji siedliskowych. BURAKOWSKI *et al.* (1986) podkreślają rzadkość występowania *C. filiforme*, choć już w opublikowanym w tym samym czasie opracowaniu BURAKOWSKIEGO & ŚLIPIŃSKIEGO (1986) uznano go za gatunek częściej spotykany od *C. elongatum*. Najnowszy katalog (KUBISZ *et al.* 2015) wskazuje na szerokie rozprzestrzenienie obu dotychczas wyróżnianych gatunków w Polsce, oba gatunki występowały też licznie w Puszczy Kampinoskiej (MARCZAK 2020). Wszystkie dane o występowaniu *Colydium* w Polsce, a zwłaszcza występowaniu łatwiejszego do pomylenia z nowo opisanym gatunkiem *C. elongatum*, wymagają rewizji.

Oznaczanie imagines trzech europejskich przedstawicieli rodzaju *Colydium* nie nastęrcza trudności (por. klucz w PARMAIN *et al.* 2024). Dobrą cechą jest układ bocznych bruzdek na przedpleczu, które są płytkie i słabo zaznaczone u *C. noblecourti*, a wyraźne u pozostałych gatunków (Ryc. 2). Jako cechą pomocniczą można traktować ubarwienie – u *C. noblecourti* pokrywy są zawsze czarne, u *C. elongatum* nieco rozjaśnione w nasadowej części, a u *C. filiforme* część nasadowa jest wyraźnie jaśniejsza, brązowa. W wątpliwych przypadkach dobre cechy diagnostyczne posiadają kopulatory samców (Ryc. 3).

Ryc. 3. *Colydium* spp., tegmen (z lewej) i penis (z prawej): A – *C. noblecourti*, B – *C. elongatum*, C – *C. filiforme*. Skala = 0,5 mm (fot. R. Ruta).

Fig. 3. *Colydium* spp., tegmen (left) and penis (right): A – *C. noblecourti*, B – *C. elongatum*, C – *C. filiforme*. Scale bar = 0.5 mm (photos R. Ruta).

PIŚMIENNICTWO

- BOUGET CH., BRUSTEL H., NOBLECOURT T., ZAGATTI P. 2019. Les Coléoptères saproxyliques de France. Catalogue écologique illustré. Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 744 pp.
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera. Cucujoidea, część 2. *Katalog Fauny Polski* 23(13): 1–278.
- BURAKOWSKI B., ŚLIPIŃSKI S.A. 1986. Gwozdnikowate – Colydiidae, Bothrideridae, Cerylidae, Anommataidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(59): 1–86.
- ECKELT A., MÜLLER J., BENSE U., BRUSTEL H., BUSSLER H., CHITTARO Y., CIZEK L., FREI A., HOLER E., KADEJ M., KAHLEN M., KÖHLER F., MÖLLER G., MÜHLE H., SANCHEZ A., SCHAFFRATH U., SCHMIDL J., SMOLIS A., SZALLIES A., NÉMETH T., WURST C., THORN S., CHRISTENSEN R.H.B., SEIBOLD S. 2018. „Primeval forest relict beetles” of Central Europe: a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. *Journal of Insect Conservation* 22: 15–28.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2015. Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. *Coleoptera Poloniae* 3: 1–744.
- MARZAK D. 2020. Chrząszcze saproksyliczne głównych typów siedlikowych Puszczy Kampinoskiej – studium faunistyczno-ekologiczne. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Rozprawy i Monografie*: 1–286.
- MARZAK D., MASIARZ J. 2016. Materiały do poznania fauny Kampinoskiego Parku Narodowego: Zopheridae (Coleoptera: Tenebrionoidea). *Acta entomologica silesiana* 24(online 027): 1–5.
- MARZAK D., KWIATKOWSKI A., LASON A., KRÓLIK R., BOROWSKI J., MROCKOWSKI R. 2023. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatów Budzik i Jesionowe Góry w Puszczy Knyszyńskiej. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29(018): 1–21 (online). DOI: 10.5281/zenodo.10258833.
- PARMAIN G., ECKELT A., SCHUCH R. 2024. The genus *Colydium* FABRICIUS in Europe (Coleoptera, Zopheridae, Colydiinae) with description of a new species, *Colydium noblecourtii* sp. nov. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 71(2): 289–301. DOI: 10.3897/dez.71.121389.
- RUTA R., MELKE A. 2002. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Kuźnik” koło Piły. *Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”* 6: 57–101.
- ŚLIPIŃSKI A., LAWRENCE J. F. 2010. Zopheridae SOLIER, 1834, pp. 548–559, In: LESCHEN R.A.B., BEUTEL R.G., LAWRENCE J.F., ŚLIPIŃSKI S.A. (Eds.), *Coleoptera, Beetles, Volume 2: Morphology and Systematics* (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujiformia partim). De Gruyter, Berlin/New York.
- WĘGRZYNOWICZ P. 1999. A revision of the genus *Colydium* FABRICIUS, 1792 (Coleoptera: Zopheridae: Colydiinae). *Annales Zoologici* 49(3): 265–328.

Accepted: 23 January 2025; published: 4 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>